

**O‘ZBEK TILIDAGI OMONIM(SHAKL)LARNI AVTOMATIK ANIQLASH
TEKNOLOGIYASI**

*Abjalova Manzura Abdurashetovna,
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
Filologiya fanlari doktori (DSc), professor v.b.*

Annotatsiya. Omonimlar bir xil shaklga ega bo‘lgan turli xil so‘zlardir. Omoshakllar nafaqat, tilshunoslik, balki tabiiy tilni qayta ishlash sohasida dolzarb masalalardan hisoblanib kelgan. Shu munosabat bilan matnlarda uchraydigan omoshakllar rus va Yevropa tilshunosligida lingvistik korpus bilan bog‘liq holda alohida o‘rganiladi. Ushbu maqolada jahon tilshunosligida lingvistik dasturlarga asoslangan lingvistik dastur va tizimlardagi Brill usuli, yashirin Markov modeli, modellarning modifikatsiyasi va ularning til korpusi bilan aloqasi kabi usul hamda modellar tahlil qilinadi, shuningdek, tilni qayta ishlashda til korpusining ahamiyatiga munosabat bildiriladi. Maqolada o‘zbek tili multikorpusi asosida matnlarni tahrirlash va tahlil qilish dasturi uchun ishlab chiqilgan N-grammning omonim tahlili texnologiyasi keltirilgan. Buning uchun o‘zbek tilidagi bitishuv, moslashuv va boshqaruv yo‘li bilan bog‘langan so‘z birikmalarining modellari ishlab chiqildi. Natijada 14ta bitishuvli, 16ta moslashuvli, 34ta boshqaruvli kombinatsiyalar modeli yaratildi va ular tajribadan o‘tkazildi.

Аннотация. Хорошо известно, что омонимы – это разные слова, имеющие одинаковую форму. Омнимические формы всегда считались одним из языковых событий в центре лингвистики. В связи с этим, омоформы, встречающиеся в текстах, отдельно исследуются в русской и европейской лингвистике во взаимосвязи с лингвистическим корпусом. В данной статье анализируются методы и модели в лингвистических программах и системах, основанных на лингвистическом программном обеспечении в мировой лингвистике, как метод Бриля, скрытая марковская модель, модификация моделей и их связка с языковым корпусом и дано отношение к важности национального корпуса в языковой обработке. В статье представлена технология анализа омонимов зависимой N-граммы, которая разработана для программы редактирования и анализа текстов на узбекском языке, опирающихся на мультиторпус узбекского языка.

Abstract. Homonyms are the words that have the same form but of a different meaning. These types of words have always been considered to be of interest for linguistic developments in the course of general linguistics. In this regard, homonyms found in texts are separately studied in Russian and European linguistics in connection with the linguistic corpus. This article analyzes methods and models in linguistic programs and systems based on linguistic software in world linguistics, such as Brill's method, hidden Markov model, modification of models and their connection with the linguistic corpus, and provides with the insights to the importance of the national corpus in linguistic processing. The article presents the technology for analyzing homonyms of the dependent N-gram, which was developed for the program for editing and analyzing texts in the Uzbek language that are based on the Multicorpus of the Uzbek language.

Kalit so‘zlar: omonim, omoshakl, lemma, model, teg.

Ключивые слова: омоним, корпус, технология, модель, тег.

Keywords: homonym, corpus, technology, model, tag.

KIRISH. Sun'iy intellektning ommalashishi, raqamli texnologiyalarining jadal rivojlanishi tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing; keyingi o'rinlarda – NLP) vazifalari ahamiyatini yanada oshirdi. Ma'lumki, jahon tilshunosligida XX asrning 50-yillaridan til va matn muammolari bilan bog'liq masalalar kompyuter texnologiyalari yordamida hal qilinmoqda [1]. Natijada matnni avtomatik tushunish, mashina tarjimai, matnni referatlash (gipermatnni asosiy mazmunni o'zida saqlagan minimatnga keltirish, ya'ni matn hajmini qisqartirish, uni qisqa bayon holiga aylantirish), tasniflash (mavzu, uslub va janr jihatidan o'zaro yaqin matnlarni guruhlash), matnni tahrir va tahlil qilish, og'zaki nutqni kodli ma'lumotda berish va aksincha, yozma nutqni og'zaki nutqqa aylantirish, til korpuslarini yaratish, ontologik lug'atlar bazasini shakllantirish kabi dolzarb masalalar zamonaviy kompyuter lingvistikasining mundarijasini egallagan va NLP sohasida asosiy vazifa hamda yo'nalishlarga aylangan.

Yaqin yillardan o'zbek kompyuter lingvistikasida jahon tajribasiga tayangan holda turli lingvistik tizimlarni yaratish jadallashmoqda. Matn ustida ishlashga mo'ljallangan dasturlar va tizimlarni yaratish uchun tabiiy tilni qayta ishlashda asosiy muammolardan omonim(shakl)lar, ko'p ma'noli so'zlar, polifunksional so'zlarni tahlil qilish masalasi hisoblanadi.

Mazkur maqolaning Kirish qismida omonim(shakl) so'zlar tavsifi, Metodlar qismida jahon amaliy tilshunosligi va kompyuter lingvistikasida mavjud omonim(shakl)larni aniqlash metodlari turlari va o'zbek tili kompyuter dasturlarida qo'llanilayotgan omonimlarni tahlil qilish texnologiyasi, Natijalar qismida Uztextanalysis dasturida omonim(shakl)larni tahlil qilish jarayonlari va erishilgan natijalar xususida so'z yuritildi, shuningdek, ushbu qismda omonim(shakl)larni avtomatik tahlil qilishda zarur hisoblangan o'zbek tilidagi so'z birikmalari (bitishuv, moslashuv, boshqaruv yo'li bilan bog'langan so'z birikmalari) modellari berildi. Muhokama (discussion) qismida so'z birikmalari modellari yana qanday maqsadlarda foydalanishi haqida fikr yuritilgan, Xulosa (conclusion) qismida N-grammaga asoslangan omonim so'zlarni tahlil qilish texnologiyasidan umumli foydalanish uchun tavsiya va xulosalar berildi.

Ma'lumki, omonimlar yozilishi bir xil fonemalardan iborat shakllar hisoblanadi. Shu bois omonimiyada ifoda plani yetakchi [2;5].

Omonimlar, umumiy holatda quyidagicha tasniflanadi:

1-chizma. Omonimlarning umumiy tasnifi. Ushbu tasnifda berilgan omofon paronim hodisasi bilan aynan emas. Bu haqda batafsil [3] manbada.

Omonim hodisada yasama leksema va tub leksema, shuningdek, ularga grammatik ma'no ifodalovchi affiks qo'shilganda voqe bo'ladigan shakliy teng kelish ham (ulash omonimshakllar deb nomlanadi) qamrab olinadi [4]. Masalan, "terim" so'zshakli "ter" – fe'l

leksemasiga “-im” leksema yasovchisining birikishi natijasida hosil qilingan leksemaning birlik, bosh kelishik formasiga teng. Yana bir misol, “olma” (ot turkumi; meva nomi) leksemasi “ol” fe’l leksemasiga “-ma” inkor ma’nosini beruvchi grammatik shakl yasovchi affiks qo’shilishi natijasida yuzaga kelgan “olma” leksemashaklining omonimshakl varianti hisoblanadi.

Matnlarni avtomatik qayta ishlash bir necha bosqichga bo’linadi [5] va ulardan biri morfologik tahlil bosqichi hisoblanadi. Mazkur bosqichda har bir so’zga morfologik tavsif beriladi: lemma [6]si (asosi), kelishigi, soni, darajasi, nisbati, shaxsi va hk. Morfoanalizning so’zlarni morfologik teglash vazifasi omonimshakllar bilan murakkablashadi. Omonim birliklar shakli bir xil, ammo semantikasi turli leksik birliklar hisoblanadi.

O‘zbek tilida quyidagi birliklar omonimligi mavjud [7]:

1. Leksemalar omonimligi – leksik omonimiya.
2. Affikslar omonimligi – affiksial omonimiya.
3. Iboralar omonimligi – frazeologik omonimiya.
4. Gap omonimligi – gap omonimiyasi: shakli bir xil, mazmun va ohangi turlicha omonim gaplar.
5. Turg’un birlikma va so’z birlikmasi omonimiyasi
6. Turg’un birlikma va gap omonimligi
 1. So’z omonimligi – shakldoshlik so’z asosida bo’ladi, ya’ni muayyan so’z bir so’z turkumi yoki bir necha turkumga mansub ma’no beradi. Masalan:

<i>ot</i>	<i>Avval birliklarni, keyin o’nlklarni qo’shamiz.</i>	<i>modal</i>	<i>Suv bor joyda hayot bor. Ruchkang bormi?</i>
<i>ot</i>	<i>Kuch – birlikda.</i>	<i>hisob so’z</i>	<i>Bir necha bor taklif yubordim.</i>
<i>ot</i>	<i>Og’irlik birliklari. Til birliklari</i>	<i>ot</i>	<i>Bor – kimyoviy element.</i>
		<i>fe’l</i>	<i>Ishga bormoq. Maktabga bormoq.</i>

Birinchi ustunda “birlik” so’zi bir so’z turkumi doirasida omonim hisoblanadi: 1) o’ngacha bo’lgan butun son; grammatik ko’plik aksi (ot); 2) birlashish, hamjihatlik (ot); 3) bir turdagi miqdorlarni o’zaro baholash uchun qabul qilingan o’lchov; til qurilishiga xos termin (ot).

Ikkinchi ustunda “bor” so’zi ikki xil turkumga mansub shakldoshlikni yuzaga keltirgan: 1) mavjud (modal); 2) marta, da’fa, bora (hisob so’z)

2. Qo’shimcha omonimligi – muayyan qo’shimcha vazifasiga ko’ra qo’shimchalarning turli guruhiga mansub bo’ladi. Masalan:

-ki	<i>ko’chki, tepki, turtki ustki, ichki, kechki</i>	(ot yasaydi) (sifat yasaydi)
-(i)ng	<i>uying, kitobing, ishing ko’ring, boring, tayyyorlang</i>	(shakl yasaydi: sintaktik mun.shakli – egalik qo’shimchasi) (shakl yasaydi: sintaktik mun.shakli – shaxs-son qo’shimchasi)

3. Iborra omonimligi – shakli, ya’ni tuzilishi bir xil, ammo semantikasi turlicha bo‘lgan frazeologik birliklar.

qattiq shovqin soldi	yuksak darajada izzat-hurmat qildi
uyuni <i>boshiga ko‘tarmoq</i>	onasini <i>boshiga ko‘tarmoq</i>

4. Gap omonimligi – muayyan gap ifoda maqsadi yoki mazmuniga ko‘ra farqlanadi.

darak gap	so‘roq gap
Ishni bajarmadim.	Ishni bajarmadim?

5. Turg‘un birikma va so‘z birikmasi omonimiyasi

iborra	maslashuv yo‘li birikkan so‘z birikmasi
bosh og‘rig‘i (ortiqcha tashvish, dahmaza).	bosh og‘rig‘i (kasallik turi)

6. Turg‘un birikma va gap omonimligi

iborra	qo‘shma fe‘lli gap
Javob berdi (ruxsat berdi).	Javob berdi.

Mazkur maqolada leksik omonimiyani aniqlash usullari tahlil qilingan. Leksik omonimiyada omonim affikslar yordamida hosil bo‘lgan birliklarning boshqa leksema bilan omonimligi ham e‘tiborga olingan.

XX asrning 50-yillaridan tilshunoslikda kompyuter dasturlari yordamida matnni tahlil qilishga harakat qilish natijasida tildagi omonim so‘zlarni aniqlash va ularni grammatik hamda semantik tahlil qilish muammosini bartaraf etish bo‘yicha turli metodlar qo‘llanila boshlandi. Jumladan, Brill metodi, Yashirin Markov modeli, modellar modifikatsiyasi [8], [9], [10]. Natijada omonimshakllarni aniqlay oladigan axborot texnologiyalari dasturlarining paydo bo‘lishiga va matnni tabiiy tilning grammatik qonuniyatlari asosida tahlil qilinishiga erishildi.

Ahamiyatli jihati, barcha tahlil metodlari korpuslarga asoslanadi. Bugungi kunda til korpuslari lingvistik tadqiqot va amaliy topshiriqlar yechimi uchun zamonaviy tilshunoslikning inkor etib bo‘lmas ish quroliga aylandi, chunki korpus turli lingvistik topshiriqlarni yechishga xizmat qiladi [1], [11], [12]. Korpus muayyan elektron manbaga leksik, morfologik, grammatik, semantik teglar asosida ishlov berilganligi sababli lingvistik tadqiqotlarda foydalanish uchun juda qulay imkoniyatni beradi. Til korpusi elektron kutubxonadan farqli ravishda muayyan tilni tadqiq qilish, o‘rganish va o‘rgatish uchun katta hajmdagi zaruriy, foydali hamda qiziqarli matnlar to‘plamidan iborat tizim. [1]. Korpusning matn birliklari, xususan, so‘zga morfologik, sintaktik va semantik teg berilishi va so‘z turkumlarining teglanishi (Part of Speech Tagging) natijasida omonimlarni bartaraf etish masalasi hal qilinadi. Korpus bazasida teglangan so‘zlar hajmi, teglash darajasiga muvofiq korpuslardagi omonimlik turlicha bo‘lishi ham mumkin. Ingliz korpus lingvistikasida “disambiguation homonyms”, rus korpusshunosligida “снятия омонимии” terminlari faol qo‘llanadi. [13], [14], [15], [16]. O‘zbek tilida esa “omonimlikni farqlash”, “omonimlikni aniqlash” tarzida qo‘llash o‘rinli.

Tilning morfologik sathini o‘zida qamragan universal tizim – korpus mavjud bo‘lmagan holda ko‘pgina tillarda so‘zlarning turlanish va tuslanish xususiyatlari aks ettirilgan morfologik lug‘atlarga murojaat qilinadi. Chunki lingvistik dastur va tizimlarni yaratishda morfologik modulni shakllantirish leksikologik moduldan keyingi ikkinchi muhim bosqich hisoblanadi. Morfologik xususiyatlar to‘g‘ri berilgan taqdirda semantik tahlil aniq va to‘g‘ri amalga oshiriladi.

METODOLOGIYA. Omonimlikni aniqlash, ya'ni omonimshaklning kontekstual semantikasini aniqlash uchun so'zshaklni lemma / stem – asos va gramemma – grammatik ko'rsatkichlarga ajratish muhim. So'zshakldagi gramemmlar asoslar bazasida mavjud lemmaga qadar kesiladi, natijada lemma fasetli tasnif asosida bir necha semantik guruhga mansubligi aniqlanadi. Bu jarayonda MyStem [17] kabi morfologik analizatorni ishlatish samarali natija beradi. Bir necha semantik guruhga mansub omobirlikning kontekstual ifodasini aniqlash jarayoni keldi. Ushbu muammoni hal qilishda mashinali o'qitish (machine learning), ayniqsa, tasniflash usullari yordam berishi mumkin. Tasnifni boshlashdan avval tasniflovchi, ya'ni klassifikator belgilangan holatda bo'lgan haqiqiy misollar bo'yicha o'qitilishi kerak. O'quv mashqi obyektning xususiyatlari (qo'shni so'zlar bilan munosabati – semantik valentligi yoki kollokatsiyasi (o'ng va chap tomondagi birikuvchilari)ni aniqlashdan iborat. Dasturning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi tanlangan metodga bog'liq bo'ladi.

Omonimlikni avtomatik aniqlashning bir necha metodlari mavjud:

1. Qoidalarga asoslangan metod – grammatik teglash. Bunda so'z va grammatik ko'rsatkichlar morfologik (so'zning turkumi, affikslarning nomlari, turi kabi) va sintaktik (gap bo'lagi vazifasi) teglash [18], ya'ni maxsus belgilar bilan har bir lingvistik birlikni aniqlashtirish, turli ma'nolarni farqlashga yordam beradi. Masalan, *dov* omoleksemasi quyidagicha morfologik va semantik teglanadi:

dov – N, t:thing (qimorda o'rta tikiqlan narsa, pul);

dov – N, t:claim (talab, da'vo);

dov – Adj; t:size (qaddi baland va yo'g'on)

2. Stoxastik metod. Ushbu metod statistik metod va ehtimolga asoslangan usulga tayanadi. Muayyan kontekstlarda so'zning turli ma'nolarini qo'llash chastotasini tahlil qilish asosida xulosa beriladi. Bunda ko'p qo'llangan omoshaklning keyingi o'rinlarda ham faol bo'lishi e'tiborga olinadi. Bugungi kunda ixtisoslashtirilgan holda statistik metod deb nomlanadi.

3. Lug'atli metod. So'z ma'nolari, uning semantik xususiyatlari, omonim shakllariga ega ekanligi lug'atlar asosida ochiqilanadi, va ushbu leksikografik manbalar bo'yicha ma'lumotlar bazasi tayyorlanadi. Bu ma'lum bir holatda ma'noni aniqlashtirishga yordam beradi.

4. Kontekstual tahlil. Bu usul so'zning ma'nosini aniqlash uchun atrofdagi matn (kontekstni) tahlil qilishga asoslangan. Masalan, gapda “*qaynatma* sho'rva” deyilsa, u fe'ning II shaxs birlik, buyruq maylidagi inkor shakli (sho'rvani *qaynatma*) emas, taom nomi ekani ayon bo'ladi.

5. Neyron tarmoq yondashuvlari. Tilni qayta ishlashning zamonaviy tizimlari, ko'pincha, katta hajmdagi matnlarda o'qitilgan va kontekstdagi so'zning ma'nosini taxmin qila oladigan neyron tarmoqlardan foydalanadi.

Quyida omonim so'zshakllarni matn tarkibidan aniqlashning keng qo'llaniladigan usullari haqida so'z yuritildi.

NLPda grammatikaga oid manbalardan ma'lumki, omonimiyani farqlash (ya'ni noaniqlikni bartaraf etish – eliminate ambiguity)ning deyarli barcha usullari ikki guruhga bo'linadi [8]:

1. Grammatik me'yorlarga asoslangan metodlar. O'z navbatida, ular quyidagicha guruhlanadi:

- texnologiyalarning aralashuvizis qo'l mehnatiga asoslangan metodlar;
- qoidalarni avtomatik yaratish usullari.

2. Stoxastik model yoxud statistikaga asoslangan metod.

Qoidalarga asoslangan metod (Rules-based method). Teggerlar har bir soʻzni teglash uchun 1) lugʻatli va 2) lugʻatsiz metodlardan foydalaniladi. Lugʻatli metod asosida omonimlar lugʻatida mavjud omonim birliklar jamlanadi. Lugʻatsiz metodda boshqa turdagi, jumladan, badiiy adabiyotlar, oʻquv materiallari va boshqa turdagi manbalardan omoifodalar yigʻiladi. Lugʻatli metodning afzalligi shundagi unda omonim birlikka xos semantik va grammatik xususiyatlar berilgan boʻladi. Lugʻatsiz metod asosida jamlangan omobirliklar esa chuqur tahlil qilinib, lingvistik xususiyatlari aniqlashtiriladi.

Agar soʻzda bir nechta teg boʻlsa (polifunksional, omonim, koʻp maʼnoli soʻzlar nazarda tutilmoqda), unda qoidalarga asoslangan teggerlar gapdagi soʻzning turkumlik tegini toʻgʻri aniqlash uchun qoʻlda yozilgan qoidalardan foydalanadi. Yanada aniq teglarni berishda soʻzning lingvistik xususiyatlarini undan oldingi va keyingi soʻzlarni tahlil qilish orqali qoidalarga asoslanib belgilash orqali ham amalga oshirish mumkin. Masalan, qaratqich kelishigidagi ismga mansub soʻzdan soʻng kelgan leksik birlik egalik qoʻshimchasini olgan ot turkumidagi soʻz hisoblanadi. Masalan, “*sening yurti*”, “*onamning roʻmoli*”, “*Karimaning koʻylagi*” kabi. Demak, bunday holda soʻzning ot turkumligi oʻzining oldida kelayotgan qaratqich kelishigidagi ism orqali belgilanadi. Ingliz tilidan misolga eʼtibor qaratamiz: oldingi soʻz artikli boʻlsa, u holda undan keyin kelayotgan soʻz ot turkumiga oid leksik birlik sanaladi. Masalan, “*an apple*”, “*a pen*”, “*the train*”, “*the windows*” kabi [18].

Omonimlarni aniqlash maqsadida PoS teglaridagi bunday holatlar qoidalar shaklida kodlanadi. Masalan,

Ushbu qoidalar quyidagilarni tashkil etishi mumkin:

1. *Lingvistik meʼyorlarga asoslangan qoidalar.* Tilning orfografik qoidalariga asoslangan yuzlab qoidalar umumiy, xususiy va istisnoli qoidalar bazasi tarzida shakllantiriladi [5].

2. *Kontekstli shablon qoidalari,* yaʼni gap tarkibidagi omonim soʻzning muntazam ravishda matnda qoʻllanishi dastur xotirasida saqlanadi, natijada keyingi jarayonlarda oʻsha omonim soʻz bilan bogʻliq noaniqliklar bartaraf etiladi. Masalan, *kir* omoleksemasining **t:clothes** va **t:things** tegga ega semantik guruhlardagi soʻzlar bilan *kir koʻylak*, *kir kiyim*, *kir bakal*, *kir shim*, *koʻylagim kir*, *boshing kir* kabi birikuvlarida *Adj* tegiga mansub sifat ekanligi (modeli: N+Adj); *eshikdan kir*, *mashinaga kir*, *uyga kir*, *ishga kir* kabi birikmalar N_{case}+V modeli asosida *kir* omoleksemasining *V* tegga ega feʼl ekanligini aniqlaydi.

Qoidalarga asoslangan metodga binoan omonim soʻzlarning turkumlarini teglash ikki bosqichda amalga oshiriladi:

Birinci bosqichda PoS-tegger (izohli, imlo, morfologik yoxud orfografik) lugʻat(lar)ga tayanadi. U lugʻat yordamida har bir soʻzning turkum(lar)ini aniqlab chiqadi.

Ikkinchi bosqichda lugʻatsiz metod asosida jamlangan omonim soʻzlarning turkumlari qoʻlda yoziladi va bunday soʻzlarni “jumla tarkibidagi vazifasini aniqlash qoidalari”ning katta roʻyxati ishlab chiqiladi.

Qoidalarni avtomatik generatsiya qilish metodining yaqqol namunasi amerikalik lingvist Erik Brill metodidir [9].

1. Boshlash: Har bir soʻz oʻsha soʻzning tez-tez ishlatib turiladigan tegi bilan bogʻlanishi lozim. Nomaʼlum soʻzlar ot soʻz turkumi sifatida qabul qilinadi. Boshlash bosqichidan nafaqat oʻrganish jarayoni boshlanadi, balki omonimlarni bartaraf etish metodi ham harakatga keladi.

2. Tez-tez uchraydigan xatolik uchun oʻzgarish (qayta ishlash) qoidasi yaratiladi.

3. Istalgan minimal xatoga erishguncha ikkinchi bosqich takrorlanadi.

Ushbu metodning kamchiligi qoidalar sonining koʻpayishi bilan aniqlik darajasining pasayishida kuzatiladi [10], bu Paretoning prinsipiga mos keladi: 80% harakat 20% natijani taʼminlaydi. Shu bilan birga, prinsip aksincha jarayonda ham ishlaydi: boshlash bosqichining faqat bitta qadamini bajarish natijasida omonimlikni bartaraf etishda yuqori aniqlikka erishish mumkin. SinTagRus korpusida oʻtkazilgan test natijalaridan maʼlum boʻldiki, ushbu metod har bir soʻzning gapdagi oʻrnini 97,4%, morfologik xususiyatlarning toʻliq majmuini 87,6% aniqlik bilan topish imkonini beradi [5:73].

Qoidalariga asoslangan metod quyidagi xususiyatlarga ega [19]:

– teggerlar bilimga asoslanadi;

– qoidalar qoʻlda yaratiladi;

– axborotlar qoidalar shaklida kodlaniladi;

– qoidalar cheklangan boʻladi. Raqamli texnologiya uchun cheksizlik mavhumlikni ifodalaydi, “*va shu boshqalar*”, “*...*” (koʻp nuqta), “*va hokazo*” kabi birikma va belgilar roʻyxatning davomiyligini emas, balki noaniqligini bildiradi. Shu bois kompyuter lingvistikasida bu kabi noaniqliklarga yoʻl qoʻyilmaydi, balki har bir lingvistik birlikning tabiati, xususiyatlari dasturiy taʼminot bazasida aniq koʻrsatilishi talab etiladi.

– tilni modellashtirishda teglashtirish qoidalariga asoslaniladi.

Stoxastik model (Stochastic model). Mazkur model chastota yoki ehtimollikka asoslanadi. Shu bois ayrim manbalarda statistik yoxud ehtimollikka asoslangan metod tarzida tushuntiriladi [20], [21], [22]. Stoxastik teglashda omonim(shakl)larni aniqlash maqsadida soʻz turkumlarini teglash uchun quyidagi metodlardan foydalaniladi:

1. Chastotali yondashuv. Ushbu yondashuvda stoxastik teggerlar soʻzning matnda maʼlum bir teg bilan uchrashi ehtimoli asosida grammatik noaniqliklarni bartaraf etadi. Shuni ham aytish mumkinki, oʻrganilayotgan toʻplam (matn qismi)da muayyan soʻz bilan tez-tez qoʻllaniladigan teg oʻsha soʻzning noaniqligiga maʼlumot berishga yordamchi tegdir. Masalan, qoʻllanilish darajasiga binoan tushum kelishigidagi soʻzdan soʻng kelgan lingvistik birlik feʼl turkumiga mansub hisoblanadi: “*rasmni chizmoq*”, “*xatni yozmoq*”, “*dunyoni aylanib chiqmoq*” => $\{W_{ni} \cup V\}$ kabi. Teglash jarayonidagi bunday yondashuvning asosiy muammosi, u tabiiy tilda birikuvchanligi boʻlmagan teglar ketma-ketligini keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, “*Onamga kitobni sovgʻa qilish uchun sotib oldim*” misolida “*sovgʻa*” soʻzi oʻng tomondan “*qilish uchun*” birikmasi bilan birikuvchanlikka ega, ammo chapdagi “*kitobni*” soʻzi bilan na grammatik, na semantik jihatdan birika oladi. Bunday hollarda teglashda birikuvchanlikka ega boʻlmagan soʻzlar nomutanosibligiga asoslanish natijasida semantik tahlilda notoʻgʻri maʼlumot yuzaga keladi.

Yashirin Markov modeli stoxastik modelda faol qoʻllaniladi. 1960-yillarda L.E. Baum va uning hamkasblari tomonidan ishlab chiqilgan [8] mazkur usul statistik jarayonda yuzaga keladigan barcha variantlar ehtimoligini hisobga olishga yordam beradi. Masalan, maʼlum bir matnda ot turkumiga oid soʻzlar bogʻlovchiga nisbatan tez-tez va koʻp uchrasa unda ayni kontekstda mavjud omonim katta ehtimollik bilan bogʻlovchi emas, ot turkumiga oid soʻz boʻladi, keyingi ehtimollikda bogʻlovchi sifatida hisobga olinadi. Kontekstni tavsiflash uchun N-grammadan foydalaniladi. N-gramma teglar kabi N-identifikator elementlarning ketma-ketligini ifodalaydi. Oʻzbek kompyuter lingvistikasida S.Rizayev harf birikmalarini bigramm, trigramm terminlari bilan ifodalagan [23].

2. Teglarining ketma-ketligi ehtimoli yoxud n-gramma usuli. Stoxastik modelning mazkur yondashuvda tegger berilgan teglar ketma-ketligining qo'llanilish ehtimolini hisoblaydi. Ketma-ketlik o'lchovi, ya'ni n (bigram – ikki element ketma-ketligi, trigram – uch ketma-ket teg, 4 gram – to'rt teg ketma-ketligi) teglarga asoslangani uchun bu yondashuv N-gramma usuli ham deyiladi.

Stoxastik model quyidagi xususiyatlarga ega:

– Mazkur teglash modeli teglarining ketma-ket qo'llanilish darajasi ehtimoligiga asoslanadi.

– Til korpusi zarur hisoblanadi.

– Korpusda mavjud bo'lmagan so'zlar uchun hech qanday ehtimollik bo'lmaydi.

– Omonimlarni aniqlash maqsadida so'z turkumlarini teglashning eng oddiy usuli, chunki bu usulda til korpusidagi faol tarzda ketma-ket qo'llangan teglarni tanlab oladi.

Qoidalarga asoslangan metod va stoxastik modelning har birida afzallik va kamchiliklar mavjud. Shunday holat bo'ladiki, har ikkala guruhga tegishli metodlar kombinatsiyasidan yuzaga kelgan metod yaxshiroq natijani ko'rsatishi mumkin.

RESULTS. Uzcorpora.uz [24] – o'zbek tilining ko'p maqsadli til korpuslari mujassamlashgan multikorpus. Bu korpusda adabiy, ilmiy, rasmiy va ommaviy axborot vositalariga oid matnlar mavjud bo'lib, ular tilshunoslik tadqiqotlari va tilni o'rganish jarayonida muhim manba hisoblanadi. Anglashilganidek, korpusda o'zbek tilining rasmiy, ilmiy, publitsistik va badiiy nutq uslublariga doir matnlar qamrab olingan bo'lib, ayni damdagi hajmi 20 mln+ so'zshaklni tashkil etadi.

Mazkur korpusda o'zbek tilidagi omonim shakllarni tahlil qilish maqsadida N-grammga bog'liq omonim-tahlil texnologiyasi (Certificate DGU 06645) qo'llanildi. Buning uchun o'zbek tilidagi omonimlar lingvistik ta'minotga teglar bilan kiritildi (1-2-jadvallar), bu kontekstda omonimlarning grammatik shakllanishini tahlil qilish imkoniyatini beradi. Tahlil aniqligini oshirish maqsadida omonimshaklning turkumi aniqlandi va unga ramziy qiymat berildi. Shundan so'ng omonimlar bazasi (List of homonym) (Certificate BGU 00381) so'z birikmalari modeli (Models of CompWords)ga bog'landi, ya'ni List of homonym=> Models of CompWords. Natijada kiritilgan M – omonim o'zi bilan kelgan N – so'zga bog'liq ravishda lingvistik ta'minotdagi M – omonimning ID raqamiga to'g'ri keluvchi Q – affikslarni oladi, ya'ni, M[id]+Q[id].

Mazkur texnologiyani misol orqali tahlil qilamiz: “yeng₁”→N/ot (kiyimning qo'lni qoplab turadigan qismi), “yeng₂” →V/fe'l (g'olib kelmoq, ustun kelmoq), “yeng₃” →V/fe'l (yeyishga undovchi buyruq fe'li) (1-jadval) omonimshakllar matnda sintaktik modulda yaratilgan so'z birikmalari modelidagi so'z turkumlari ramzlariga mos ravishda o'zidan keyin kelgan so'z (bigramma – ikki belgi ketma-ketligi) bilan sintaktik bog'lanishda qabul qiladigan grammatik vositasi tahlil qilinadi. Demak, bu yerda N va V bilan bog'liq modellarga murojaat qilinadi: N_{com-ni}+ V (*yengini kesmoq*), N_{com-ga}+ V (*yengiga qadamoq*) (1-figurada Uztextanalysis dasturidan lavha keltirilgan), Pron_{ni(dir)} + V (*hammani yengmoq*), Pron_{dan(dir)} + V (*mendan yengilmoq*), Adj_{dan} + V (Vh) (*kuchsizdan yengilmoq*) va h.k.

1-jadval. O'zbek tilidagi omonimlarga misol

Omonim	Turkumi	Tegi	Rus tiliga tarjimasini	Izohi	Kontekst
yeng	ot	N	рукава	the part of a garment	енгли, энгсиз, энглик, энгча; Азиз ошни гулдор сопол лаганга сузиб келди. Учовлон чордона

				covering the arm	қуриб олиб, енгни ишмардилар. Ҳамид Фулом, Бинафша атри.
yeng	fe'1	V	побеждать, одолевать, побороть	To win, to conquer	Сени иш енгмасин, сен ишни енг. Мақол.
yeng	fe'1	V	ешь	commandment to eat	Олинг! Овқатдан енг!

1-rasm. Morfologik tahlil dasturi orqali so‘z birikmasining imlo tuzatishi [18]

2-jadval. “бўлакча” (piece, fragment / different, special) omoshakli tahlili

Omonim	Turkumi	Tegi	Rus tiliga tarjimasi	Izohi	Kontekst
бўлакча I	noun	N	кусочек	бўлакнинг парчаси, кичкина бўлак / piece of piece, small piece	Новвот бўлакчалари. (pieces of novvot (sweet))
бўлакча II	adjective	Adj	иной	кутилгандан фаркли; бошқача, ўзгача / different than expected; different, special	Бўлакча муносабат. (special attitude) Хато қилибман, сен олов экансан, бўлакча йигит экансан. Ойбек, Қутлуғ қон. (I made a mistake, you are a fire, you are a separate guy. Oybek, Sacred Blood)

O‘zbek tilidagi matnlarda uchraydigan omoshakllarni bartaraf etish maqsadida bigramm va trigrammli so‘z birikmalaridan foydalanildi. Buning uchun so‘z birikmalari modellari yaratildi.

Ma’lumki, bir modelga asoslangan so‘z birikmalari daraxt sifatida ifodalanishi mumkin. Daraxtning eng tepasida hokim so‘z turadi. Agar so‘zshakllararo munosabat $X \in Y$ ka bog‘liq bo‘lsa, u holda X Yni ergashtiradi, Y esa Xga bog‘liq bo‘ladi. X dominanta (hokim) hisoblanadi, Y tobe. Masalan:

Bitishuv yo‘li bilan bog‘langan so‘z birikmalari hech qanday grammatik ko‘rsatkichsiz birikkanligi bilan ajralib tursa (“*ikki do‘st*”, “*tez yurmoq*”), moslashuvda hokim hamda tobe so‘zlarning qaratqich va qaralmish munosabatlariga asoslaniladi (“*mening kitobim*”, “*yoshlik zavqi*”). Boshqaruvda tobe so‘z hokim so‘zga muayyan kelishik yoki ko‘makchi vositasida bog‘lanadi (“*do‘sti haqida suhbatlashmoq*”, “*uydan baland*”).

Omonimlarni tahlil qilish uchun maqolada bitishuv yo‘li, ya‘ni grammatik vositalarsiz bog‘langan so‘z birikmalari modellari (3-jadval), moslashuvli so‘z birikmalari modellari (4-jadval) va boshqaruv yo‘li bilan bog‘langan so‘zlar birikmasi modellari (5- va 6-jadvallar) yaratildi.

3-jadval. Bitishuv yo‘li bilan bog‘lanish modeli turdosh ot – N_{com}, fe‘l – V, sifat – Adj, son – Num, ravish – Adv, olmosh – Pron.

№	Bitishuvli so‘z birikmalari modellari	misollar
1.	N _{com} + N _{com}	<i>kumush qoshiq, ijodkor o‘quvchi</i>
2.	N _{dagi} + N _{com}	<i>ishdagi shijoat, xodimdagi mas‘uliyat</i>
3.	N _{dagi} + Num	<i>qarordagi sakkiz..., ilovadagi uchinchi jadval</i>
4.	Adv _{dagi} + N _{com}	<i>quyidagi misollar, yuqoridagi fikrlar</i>
5.	Num + N _{com}	<i>ikkita shartnoma, to‘rt kafedra</i>
6.	Pron + N _{com}	<i>barcha ish, qanday tajriba</i>
7.	Adj + N _{com}	<i>mas‘uliyatli xodim, obod mahalla</i>
8.	Adv + N _{com}	<i>ko‘p ish, yakkama-yakka jang, to‘xtovsiz kurash</i>
9.	Vh + N _{com}	<i>tanishishuv soati, nishonlash kuni</i>
10.	N _{day/dek} + Adj	<i>oydek ravshan, paxtadek momiq</i>
11.	Vs + Adj	<i>(ta‘lim) olayotgan talabalar, fidoyi yoshlar, tuzalgan bemor</i>
12.	Adj + V	<i>to‘g‘ri so‘zlamog, yaxshi bormog</i>
13.	Adv + V	<i>eskicha qarash, o‘z-o‘zidan gapirmog, yangicha yondashuv</i>
14.	Vr + V	<i>bilib-bilmay gapirmog, yakunlanguncha ulgurish</i>

4-jadval. Moslashuv yo‘li bilan bog‘langan so‘zlar birikmasi modellari

№	Moslashuvli kombinatsiya modellari	misollar
1.	N _{com-ning} + N _{com-eg.aff}	<i>nizomning bandi, farmonning ijrosi</i>
2.	N _{com-ning} + Adj _{eg.aff}	<i>shoxning kichigi, muqovaning qattig‘i</i>
3.	N _{com-ning} + Num _{eg.aff}	<i>stulning bittasi, kitobning uchtasi</i>
4.	Adj _{ning} + N _{com-eg.aff}	<i>kichikning izzati, kattaning hurmati</i>
5.	Adj _{ning} + Adj _{eg.aff}	<i>kattaning qorasi</i>

6.	Num _{ning} + Num _{eg.aff}	<i>uchning yarmi, uchtaning ikkitasi</i>
7.	N _{com-ning} + Vh _{eg.aff} (Vh – gerund)	<i>rektorning qaytishi, mavzuning yoritilishi, ijroning kechiktirilishi</i>
8.	Vh _{ning} + N _{com-eg.aff}	<i>izlanish(ning) vaqti, yiqilishning oqibati</i>
9.	Vh _{ning} + Vh _{eg.aff}	<i>olmoqning bermog'i</i>
10.	N _{com-ning} + V _{Seg.aff} (Vs – participle)	<i>olimning izlangani, vaqtning o'tgani</i>
11.	V _{S_{HIRR}} + N _{com-eg.aff}	<i>o'qiganning tafakkuri, so'raganning aybi</i>
12.	V _{S_{ning}} + Pron _{eg.aff}	<i>aytilganlarning hammasi</i>
13.	N _{com-ning} + Adv _{eg.aff}	<i>ishning ko'pi, so'zning kami</i>
14.	Adv _{ning} + Adv _{eg.aff}	<i>ertaning kechi</i>
15.	Pron _{ning} + N _{com-eg.aff}	<i>bizing yurtimiz, senning vazifang</i>
16.	Adv _{ning} + N _{com-eg.aff}	<i>hozirning huzuri, bugunning intiqomi</i>

Boshqaruvli birikmalarda modellar miqdorining oshib borishi e'tiborga olinib, ular quyidagi umumiy model orqali ifodalandi

$$1) \left. \begin{matrix} N_{com} \\ Adj \\ Num \\ Pron \\ Vh \end{matrix} \right\} +ni +V$$

$$2) \left. \begin{matrix} N_{com} \\ Adj \\ Num \\ Adj \\ Vh \end{matrix} \right\} +ga+ \left\{ \begin{matrix} Num \\ N \\ Pron \\ V \\ Vh \end{matrix} \right.$$

$$3) \left. \begin{matrix} N_{com} \\ Adj \\ Num \\ Pron \\ Vh \end{matrix} \right\} +da+ \left\{ \begin{matrix} Num \\ N \\ V \\ Adj \\ Vh \end{matrix} \right.$$

$$4) \left. \begin{matrix} N \\ Adj \\ Num \\ Pron \\ Vh \end{matrix} \right\} +dan+ \left\{ \begin{matrix} Num \\ N \\ V \\ Adj \\ Vh \\ Adv \end{matrix} \right.$$

$$5) \left. \begin{matrix} N \\ Adj \\ Num \\ Pron \end{matrix} \right\} + (kel.aff) + ko'makchi + \left\{ \begin{matrix} N \\ V \\ Vh \end{matrix} \right.$$

5-jadval. Boshqaruvli birikmalar modellari va ularga misollar

№	Boshqaruvli birikmalar modellari	misollar
1.	N _{com-ni} + V	<i>arizani yozmoq, murojaatni ko'rib chiqmoq</i>

2.	Adj _{ni} + V	<i>qizilini tanlamoq</i>
3.	Num _{ni} + V	<i>uchni to 'ldirmoq, ikkisini birlashtirmoq</i>
4.	Pron _{ni(dir)} + V	<i>hammani sog'inmoq, kimnidir ko'rmoq</i>
5.	Vh _{ni} + V (Vh)	<i>o'qishni boshlamoq, yozishni o'rgatish</i>
6.	Vh _{ga} + V	<i>terishga ketmoq</i>
7.	N _{com-ga} + V	<i>maqsadga o'tmoq</i>
8.	Adj _{ga} + V	<i>balandga ko'tarilmoq, oqqa ko'chirmoq</i>
9.	Num _{ga} + V	<i>birga kirmoq, beshga o'tmoq</i>
10.	Pron _{(lar)ga(dir)} + V (Vh)	<i>hammadan so'ramoq, kimgadir ko'maklashish</i>
11.	Vh _{ga} + V	<i>ta'lim olishga ko'maklashish</i>
12.	N _{com-da} + V	<i>uyda o'tirmoq, idorada ishlamoq</i>
13.	Num _{da} + V	<i>sakkizda kelmoq, to'rtida ketmoq</i>
14.	Pron _{da} + V	<i>unda tajriba o'tkazmoq</i>
15.	Vh _{da} + V	<i>(mutolaa) qilishda faollashmoq</i>
16.	N _{com-dan} + Vh	<i>fikrdan voz kechish, moziyga qaytish</i>
17.	Adj _{dan} + V (Vh)	<i>sarig'idan olmoq</i>
18.	Num _{dan} + V	<i>ikkisidan qolishmasdan</i>
19.	Pron _{dan(dir)} + V	<i>kimdandir so'rash</i>
20.	Vh _{dan} + V	<i>harakatlanishdan to'xtamoq</i>
21.	Vr + V	<i>shoshib so'zlamog</i>
22.	N _{com(egalik aff.)} + Ko'm.(ko'makchi)+N _{com}	<i>xalq bilan muloqot</i>
23.	N _{com(egalik aff.)} +Ko'm. (ko'makchi)+N _{com}	<i>onam uchun sovg'a</i>
24.	Pron + Ko'm.(ko'makchi) + Adj	<i>men uchun aziz</i>
25.	N _{com-dan} + Adj	<i>otdan baland, oydan go'zal, temirdan qattiq</i>
26.	N _{dan-da} + Adj	<i>kundan-da go'zal</i>
27.	Adj _{-dan} + Adj	<i>shirindan shirin</i>
28.	Num _{dan} + Num	<i>beshdan ikki</i>
29.	Num _{ga} + Num	<i>uchga uch</i>
30.	N _{com-qa} + N _{com}	<i>xalqqa murojaat</i>
31.	N _{com-ga} +	<i>oqimga qarshi</i>
32.	Vh + N _{com}	<i>nuragan uy</i>
33.	N _{com-dek} + N _{com}	<i>farishtadek odam</i>
34.	Pron _{-dan} + Adv	<i>hammadan o'zgacha</i>
35.	Pron _{-dan} + Adj	<i>hammadan chiroyli</i>
va h.k.		

MUHOKAMA. Aslida NLPda so'zlarning birikishida grammatik vositalarning mavjudligi bo'yicha so'z birikmalari modellarini quyidagi ikki guruhda yaxlitlash maqsadga muvofiq:

1) grammatik vositali so'z birikmalari: *buyruqning ijrosi, ish bilan band bo'lmoq, birdan gapirmoq;*

2) grammatik vositasiz so'z birikmalari: *katta auditoriya, kichik ilmiy xodim.*

Umuman olganda, so'z birikmalari modellari bizga 4 maqsadda kerak:

1) N-grammli so'zlar birikmasini tahlil qilish;

- 2) omonimshakllarning lingvo-tahlil texnologiyasini amalga oshirish;
- 3) sintaktik tahlil;
- 4) avtomatik tarjima

Kelajakda avtomatik tahlil qilish ehtiyojlari uchun maxsus moslashtirilgan lug'atlar yaratilishi lozim. Masalan, so'z birikmalari lug'ati, juft so'zlar va qo'shma so'zlar lug'ati.

XULOSA. Omonimlar va polifunksional so'zlarni aniqlashda N-gram modellari juda muhim. Buning uchun, avval, tabiiy tildagi omonim va ko'p ma'noli so'zlarni aniqlash zarur. Keyin ularning o'ng yoki chap semantik valentligi bo'icha bigrammalar yoki ikkala tomondagi semantik bog'lanuvchi so'zlari asosida trigrammalar modellari tuzilishi maqsadga muvofiq. NLPda mashinali o'qitish yordamida ushbu modellarning trening qilinishi natijasida kelajakda sun'iy intellekt metodlari yordamida ham matnlardagi omonim va ko'p ma'noli so'zlar bilan bog'liq muammolar o'z yechimini topadi.

Model til haqidagi bilimlarni ob'ektiv ifodalash vositasidir. Shuning uchun biz ushbu maqolada matndagi o'zbek omonimlarini uning semantik-sintaktik valentligiga qarab aniqlashda bigram va trigram usulidan foydalandik. Shu maqsadda 14 ta bitishuv, 16 ta moslashuv, 35 ta boshqaruvli kombinatsiya modellari yaratildi. Ular yordamida omonimlarni tahlil qilish metodlari yoritildi.

Omonimiyani aniqlash uchun avvalo har bir so'zni "tasniflash", ya'ni uning lemmasi va morfologik belgilarini aniqlash kerak. Keyin mos keladigan so'z model asosida tekshiriladi. Biz yaratgan modellar omonim tahlilida ishlatiladigan minimal o'lchamli modellardir. Chunki omonimlarni tahlil qilish uchun uch yoki undan ortiq so'z birikmasi modellari talab qilinadi. Maqolaning ilmiy hissasi o'zbek tilidagi omonim va ko'p funksiyali so'zlarni aniqlash modellari ishlab chiqishdir. O'zbek tilida so'zlar o'zaro semantik-sintaktik jihatdan bitishuv, moslashuv va boshqaruv yo'li bilan bog'lanadi. Yaratilgan bu modellar o'zbek matnlari ustida ishlash uchun mo'ljallangan lingvistik dasturlarda, jumladan, mashina tarjimasi, lingvistik korpus, matni qayta ishlash tizimlari, avtomatik tahrirlash va tahlil qilish dasturlarida omonim va polisemiya muammolarini bartaraf etadi.

ADABIYOTLAR:

1. Abjalova M. Korpus lingvistikasi. [Matn]: uslubiy qo'llanma / M.A. Abjalova. –Toshkent: Nodirabegim, 2022. – 110 b.
2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тили омонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – 214 б.
3. Abjalova M. O'zbek amaliy tilshunosligidagi ba'zi masalalar tadqiqi. // Til, ta'lim, tarjima. Xalqaro ilmiy jurnal. – Toshkent, 6 (1) /2025. – B. 7-22. ISSN: 2181-0796
4. Abjalova, M. A., Yuldashev, A. "Methods for Determining Homonyms In Homonymy And Linguistic Systems". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11, Issue 2: 1370-1375, (2021). Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492 (<https://saarj.com>). ISSN: 2249-7137. DOI: 10.5958 / 2249-7137.2021.00522.X
5. Abjalova M.A. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari. [Matn] : monografiya / M.A. Abjalova. – Toshkent: Nodirabegim, 2020. – 176 b.
6. Abjalova M. O'zbek tilidagi mantlarni avtomatik morfologik tahlil qilishda lemmatizatsiya va stemming jarayoni. // O'zbekiston: til va madaniyat. Lingvistika, – Toshkent: ToshDo'TAU, 4 /2024. – B. 6-21.
7. Abjalova M., Tukeyev, U., Abduraxmanova, M., Adilova, M. Development and Realization of Bigram Models for Recognizing Homonyms in the Uzbek Language. Communications in Computer and Information Science, 2024, 2145 CCIS, pp. 317–329.

8. Baum, L. E.; Sell, G. R. "Growth transformations for functions on manifolds". Pacific Journal of Mathematics. 27(2): 211–227, (1968). https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_Markov_model.
9. Brill E. "A simple rule-based part of speech tagger" // ANLC '92: Proceedings of the third conference on Applied natural language processing: 152-155, (1992). <https://doi.org/10.3115/974499.974526>.
10. Brill E. "Transformation-Based Error-Driven Learning and Natural Language Processing: A Case Study in Part-of-Speech Tagging" // Computational Linguistics. Vol. 21: 543-565, (1995). <http://acl.ldc.upenn.edu/J/J95/J95-4004.pdf>
11. Abjalova M., E. Adali and O. Iskandarov, "Educational Corpus of the Uzbek Language and its Opportunities," 2023 8th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Burdur, Turkiye, 2023, pp. 590-594, doi: 10.1109/UBMK59864.2023.10286682.
12. Abjalova M. (2021). The importance of language corpus in the construction of lexicographic sources. Current Research Journal Of Philological Sciences (2767-3758), 2(12), 161–166. <https://doi.org/10.37547/philological-crjps-02-12-31>.
<https://masterjournals.com/index.php/crjps>
13. Hearst M.A. "Noun homograph disambiguation using local context in large text corpora" // Proceedings of the 7th conference, UW Centre for the New OED & Text Research Using Corpora (1991).
14. Zelenkov Y.G., Segalovich I.V., Titov V.A. "A probabilistic model for removing morphological homonymy based on normalizing substitutions and positions of adjacent words" (Electron resource). http://www.dialog-21.ru/media/2444/zelenkov_segalovich.pdf
15. Klyshinsky E.S., Rysakov S.V. "Statistical methods disambiguation" // "New information technologies in automated systems", Vol. 4: 556-557, (2015).
16. Kobritsov B.P. "Methods for removal semantic ambiguity". Scientific and technical information. Series 2: Information Systems and Processes. Vol. 3. (2004).
<http://tech.yandex.ru/mystem>. Access date 04.05.2025.
18. Abjalova M., Adilova M. Tabiiy tilni qayta ishlashda soʻz turkumlarini teglash ahamiyati va zarurati. / Tilshunoslikning zamonaviy yoʻnalishlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya toʻplami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDOʻTAU, 28.03.2024. – B. 128-133.
19. Abjalova M., Iskandarov O. Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language. // IEEE – UBMK – 2021: 6th International Conference on Computer Science and Engineering. – Ankara – Turkey, 15-16-17 September of 2021. – P. 82-85.
<https://www.freecodecamp.org/news/an-introduction-to-part-of-speech-tagging-and-the-hidden-markov-model-953d45338f24>. Access date 04.10.2021.
21. <https://habr.com/ru/post/125988>. Access date 04.10.2021.
22. https://en.wikipedia.org/wiki/Part-of-speech_tagging#:~:text=In%20corpus%20linguistics%2C%20part%2Dof,its%20definition%20and%20its%20context. Access date 04.10.2021.
23. Rizayev S. "Fundamentals of linguostatistics in Uzbek linguistics". – Tashkent: Science: 18, (2006).
24. <http://uzcorpora.uz/> – oʻzbek tilining multikorpusi. Murojaat vaqti: 04.07.2025.